

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сохибов Дилиод Бекназарович

Докторант (PhD) Бухарского государственного педагогического института

Аннотация: В данной научной работе анализируется проблема совершенствования модели подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности с теоретической и практической точек зрения. В образовательном процессе особое внимание уделяется развитию педагогической деятельности студентов на основе современных информационно-коммуникационных технологий, инновационных дидактических подходов и методических решений, способствующих эффективной организации педагогической деятельности. В ходе исследования разработаны механизмы использования новых методов, таких как алгоритмико-педагогическая интеграция, виртуально-симуляторная педагогика и инновационно-дидактическое проектирование, а также научно обоснована эффективность их применения в педагогическом процессе.

Ключевые слова: электронные платформы, подходы, принципы, формы уроков, учебно-методическое и дидактическое обеспечение, программные средства, методы, педагогико-психологическая подготовка, концептуализация, профессиональная гибкость, профессиональные навыки, информационные технологии.

Современная система образования стремительно развивается в условиях глобальных изменений, социально-экономических факторов, технологического прогресса и цифровой трансформации. Эта ситуация предъявляет новые требования к личности будущего учителя, уровню его профессиональной подготовки, методической культуре, способности адаптироваться к инновационным подходам. В частности, всесторонняя подготовка будущих учителей информатики и информационных технологий, обучающихся в педагогических вузах, к профессиональной деятельности определена в качестве одного из основных приоритетов современной образовательной политики. Ведь повышение качества образования в эпоху цифровых технологий напрямую связано, прежде всего, с подготовкой высококвалифицированных педагогических кадров.

В Указе Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» от 28 января 2022 года обозначен ряд

задач, связанных с предоставлением качественных образовательных услуг, повышением потенциала педагогических кадров, приближением их к практике. Подготовка будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности не должна ограничиваться традиционными теоретическими знаниями, а должна включать такие направления, как формирование у них профессиональной мотивации, развитие коммуникативной компетентности, закрепление навыков использования средств ИКТ, совершенствование самостоятельного мышления, навыков решения проблем. В этой связи, в частности, интерактивные методы, проектное обучение (PBL – Project-Based Learning), проблемное обучение (Problem-Based Learning), рефлексивный подход, использование педагогических сценариев и образовательных технологий выведут качество подготовки к педагогической деятельности на новый уровень.

Успешный мировой опыт, в частности, в образовательных системах Финляндии, Канады, Японии и Сингапура, реализуется посредством практической подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий, программ наставничества, альтернативных систем оценки, наблюдения за уроками и аналитических дискуссий. В этих странах профессия учителя имеет высокий социальный статус, а модель педагогической подготовки сочетается с глубокими теоретическими знаниями и реальным практическим опытом. В этой связи совершенствование модели педагогической подготовки на основе современного комплексного подхода, оцениваемого по критериям эффективности, становится актуальной задачей для будущих учителей, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана. Данная модель, наряду с организационными, содержательными и профессионально-качественными компонентами, включает такие компоненты, как кредитно-модульная система, электронные платформы, подходы, принципы, формы уроков, учебно-методическое и дидактическое обеспечение, программные средства, методы, педагогико-психологическая подготовка, концептуализация, профессиональная гибкость и профессиональные навыки, и служит подготовке будущих учителей информатики и информационных технологий, готовых к инновационной педагогической деятельности (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Усовершенствованная модель методики подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности

В заключение отметим необходимость совершенствования существующих методик и подходов для эффективной организации процесса подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к

(7th international scientific and practical conference)

педагогической деятельности. Для этого, с одной стороны, важна интеграция в педагогический процесс навыков алгоритмического мышления, моделирования и программирования, присущих информатике, а с другой – эффективное использование инновационных образовательных технологий, средств виртуального моделирования и элементов дидактического проектирования. Разработанные в процессе исследования методы алгоритмико-педагогической интеграции, виртуально-имитационной педагогики и инновационно-дидактического проектирования способствуют формированию у будущих учителей не только теоретических знаний, но и практических навыков, развитию их педагогического мастерства и активизации самостоятельной творческой деятельности.

В заключение отметим необходимость совершенствования существующих методик и подходов для эффективной организации процесса подготовки будущих учителей информатики и информационных технологий к педагогической деятельности. Для этого, с одной стороны, важна интеграция в педагогический процесс навыков алгоритмического мышления, моделирования и программирования, присущих информатике, а с другой – эффективное использование инновационных образовательных технологий, средств виртуального моделирования и элементов дидактического проектирования. Разработанные в процессе исследования методы алгоритмико-педагогической интеграции, виртуально-имитационной педагогики и инновационно-дидактического проектирования способствуют формированию у будущих учителей не только теоретических знаний, но и практических навыков, развитию их педагогического мастерства и активизации самостоятельной творческой деятельности.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Речь на совещании, посвящённом обсуждению деятельности Министерства информационных технологий и планов на 2022 год. 14 апреля 2022 г.
2. Усмонкулов Ш.У. Развитие профессионально-педагогической компетентности будущих учителей информатики на основе интегративного подхода: автореф. дис. д-ра филос. (PhD) пед. наук. – Чирчик, 2023. – 52 с.
3. Мамбетниязов М.Т. Методика совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей на основе веб-технологий: автореф. дис. д-ра филос. (PhD) пед. наук. – Ташкент, 2023. – 43 с.
4. Зарипов Н.Н. Совершенствование методики использования среды программирования при преподавании информатики и информационных технологий (на примере общеобразовательных школ): автореф. дис. д-ра филос. (PhD) пед. наук. – Бухара, 2022. – 56 с.

(7th international scientific and practical conference)

5. Сохибов Д.Б. Проблемы и решения в подготовке будущих учителей информатики к педагогической деятельности // *Ilm sarchashmalari: науч.-теорет. и метод. журн.* – Ургенч, 2024. – № 12/1. – ISSN 2010-6246.
6. Sohibov D.B. The role of digital technologies in preparing students for pedagogical activity // *American Journal of Applied Science and Technology.* – 2024. – April 11. – P. 22–27. – ISSN 2771-2745.
7. Жураев А.Р. Возможности организации учебного процесса в высших учебных заведениях с использованием электронных образовательных ресурсов // *Педагогическая акмеология.* – 2022. – С. 240–246.
8. Сохибов Д.Б. Роль предмета информатики и информационных технологий в информационном обществе // *Образование и инновационные исследования: междунар. науч.-метод. журн.* – 2024.
9. Жураев А.Р. Педагогические и психологические основы использования программных средств обучения при профессиональной подготовке будущих учителей технологии // *Психология.* – 2018. – 15 марта. – С. 30–32.
10. Sohibov D.B. О квадратичном стохастическом операторе с неподвижной точкой // *Innovations in Technology and Science Education.* – 2023. – Февраль. – С. 747–752.
11. Сохибов Д.Б. Системный анализ содержания научно-исследовательских работ, выполненных по подготовке студентов направления обучения «Математика и информатика» к профессиональной деятельности // *International Conference on Artificial Intelligence and the Future of Inclusive Education.* – 2025. – ISBN 978-81-977564-4-3.